

УДК 616.995.1-0.53.2

https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/22

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ И ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

©*Гасанов Р. Ф.*, ORCID: 0000-0002-2212-4464, SPIN-код: 5722-5430, *Киргизско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, gasanovrafiz@gmail.com*

©*Кобзарь В. Н.*, ORCID: 0000-0001-9910-0148, SPIN-код: 4669-6355, *д-р биол. наук, Киргизско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, kobzarvn@yandex.ru*

©*Журавлева А. Д.*, ORCID: 0000-0001-5639-1846, *Киргизско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, alina10.07.01@mail.ru*

STUDENT INFORMATION LEVEL AND USERS INTERNET ABOUT PARASITIC DISEASES

©*Gasanov R.*, ORCID: 0000-0002-2212-4464, SPIN-code: 5722-5430, *Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan, gasanovrafiz@gmail.com*

©*Kobzar V.*, ORCID: 0000-0001-9910-0148, SPIN-code: 4669-6355, *Dr. habil., Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan, kobzarvn@yandex.ru*

©*Zhuravleva A.*, ORCID: 0000-0001-5639-1846, *Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan, alina10.07.01@mail.ru*

Аннотация. Эпидемиологическая ситуация по паразитарным заболеваниям в Кыргызстане неблагоприятна, особенно по эхинококкозу и альвеококкозу, хотя имеется тенденция снижения заболеваемости энтеробиозом и аскаридозом. Студенты являются контингентом риска, так как у них не проводится планомерных обследований по выявлению той или иной паразитарной патологии, как это делается в детской и подростковой возрастных группах. Кроме того, не решена главная проблема распространенности паразитарных заболеваний — профилактическая направленность. Цель настоящей работы заключалась в: 1) анкетировании студентов первого курса медицинского факультета КРСУ и респондентов из интернет-сообщества для оценки уровня информированности и степени риска заражения паразитарными заболеваниями; 2) профилактике: разработке программы самопомощи по паразитарным заболеваниям, а также публикации и распространению информационного листка по наиболее распространенным паразитарным заболеваниям (лямблиоз, эхинококкоз, альвеококкоз, аскаридоз и энтеробиоз). Специально разработанная нами анкета по оценке информированности и степени риска заражения паразитарными заболеваниями включала анкетные данные (5 вопросов) и 15 вопросов по оценке факторов риска паразитарных заболеваний у респондентов и оценку уровня информированности о путях заражения ими. Сравнительная выборка включала: 120 студентов adolescentного возраста (18–20 лет) первого курса медицинского факультета КРСУ по специальности «Лечебное дело» и 202 человека в возрасте от 18–25 лет из интернет-сообщества. По половому признаку среди анкетированных студентов преобладали девушки 60%, юноши составляли 40%. Наоборот, в интернет-выборке доминировали респонденты мужского пола (60%), а женщинам принадлежало 40%. В опросе участвовали студенты, проживающие в городе (70%), и только 30% — в селах. 91% респондентов из Интернета жили в городах, а 9% из них — в селах. Анкетирование студентов первого курса медицинского факультета КРСУ и респондентов из интернет-сообщества отразила пробелы в знаниях относительно паразитарных заболеваний, передававшихся в первую очередь водным, алиментарным и контактно-бытовым путем. Для

эффективной профилактики паразитарных заболеваний мы разработали программу самопомощи, адресованную студентам и информационные листовки.

Abstract. The epidemiological situation of parasitic diseases in Kyrgyzstan is unfavorable, especially for echinococcosis and alveococcosis, although there is a tendency to reduce the incidence of enterobiasis and ascariasis. Students are a risk contingent, since they do not conduct systematic examinations to identify a particular parasitic pathology, as is done in children and adolescent age groups. In addition, the main problem of the prevalence of parasitic diseases is not resolved – the preventive focus. The purpose of this work was: 1) a survey of first-year students of the medical faculty of KRSU and respondents from the Internet community to assess the level of awareness and risk of infection with parasitic diseases; 2) prevention: the development of a self-help program for parasitic diseases, as well as the publication and distribution of an information leaflet on the most common parasitic diseases (giardiasis, echinococcosis, alveococcosis, ascariasis and enterobiasis). A specially developed questionnaire for assessing the awareness and risk of infection with parasitic diseases included questionnaire data (5 questions) and 15 questions for assessing the risk factors for parasitic diseases among respondents and assessing the level of awareness of the ways they were infected. The comparative sample included: 120 first-year students of adolescent age (18–20 years old) from the medical faculty of KRSU specializing in General Medicine and 202 people aged 18–25 from the Internet community. By gender, among the surveyed students, girls predominated — 60%, boys accounted for 40%. Conversely, male respondents dominated the Internet sample (60%), and 40% belonged to women. The survey involved students living in the city (70%), and only 30% — in the villages. 91% of Internet respondents lived in cities, and 9% of them in villages. The questionnaire of first-year students of the Faculty of Medicine of KRSU and respondents from the Internet community reflected knowledge gaps regarding parasitic diseases transmitted primarily by water, alimentary and contact-household. For the effective prevention of parasitic diseases, we have developed a self-help program addressed to students and information leaflets.

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, студенты, интернет-пользователи, паразитарные заболевания, профилактика, информированность, пути заражения.

Keywords: questionnaire, respondents, students, users Internet, parasitic diseases, prevention, awareness, ways of infection.

Введение

Эпидемиологическая ситуация по паразитарным заболеваниям, связанным с ленточными и круглыми червями, в республике Кыргызстан неблагоприятна, Наиболее поражены энтеробиозом и лямблиозом дети, а эхинококкозом и альвеококкозом — взрослые. Отмечается выраженная тенденция снижения заболеваемости населения энтеробиозом и аскаридозом, но инвазии зоонозной этиологии, представляющие сложные паразитарные системы, такие как эхинококкоз и альвеококкоз, по-прежнему сохраняют актуальность и стабильность. В последние 5 лет имеет место диагностический рост за счет внедрения обследования населения (УЗИ и ИФА) [1].

Студенты являются контингентом риска, в особенности медицинских вузов, так как у них не проводится планомерных обследований по выявлению той или иной паразитарной патологии, как это делается в детской и подростковой возрастных группах. Кроме того, не решена главная проблема распространенности паразитарных заболеваний —

профилактическая направленность. Важным аспектом в этом вопросе является изучение уровня информированности населения по профилактике паразитарных заболеваний, проведенное некоторыми авторами в России и Малайзии [2–6].

В связи с актуальностью и социальной значимостью проблемы цель данной работы заключалась в: 1) анкетировании студентов первого курса медицинского факультета КРСУ и респондентов из Интернет сообщества для оценки уровня информированности и степени риска заражения паразитарными заболеваниями; 2) профилактике: разработке программы самопомощи по паразитарным заболеваниям, а также публикации и распространению информационного листка по наиболее распространенным паразитарным заболеваниям (лямблиоз, эхинококкоз, альвеококкоз, аскаридоз и энтеробиоз). Еще Гиппократ утверждал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить».

Материал и методы исследования

Метод сбора информации: анкетирование. Специально разработанная нами анкета по оценке информированности и степени риска заражения паразитарными заболеваниями была утверждена на заседании кафедры физики, медицинской информатики и биологии медицинского факультета КРСУ. Она включала анкетные данные (5 вопросов) и 15 вопросов по оценке факторов риска паразитарных заболеваний у респондентов и оценку уровня информированности о путях заражения ими. При статистической обработке полученных данных была использована стандартная программа SPSS. Аналогичная анкета была интегрирована в Google forms (режим доступа: <https://forms.gle/tXuC8tL2umkMUN5i8>) и статистически обрабатывалась автоматически, что является несомненным преимуществом при сборе большого массива данных.

Сравнительная выборка включала: 120 студентов подросткового возраста (18–20 лет) 1 курса медицинского факультета КРСУ по специальности «Лечебное дело» и 202 человека в возрасте от 18–25 лет интернет-сообществ.

Результаты и обсуждение

Установлено, что среди анкетированных студентов преобладали девушки — 60%, юноши составляли 40% и, наоборот, в Интернет выборке доминировали респонденты мужского пола (60%), а женщинам принадлежало 40%.

Среди респондентов встречались студенты кыргызской (45%), русской (25%), казахской (15%), уйгурской, украинской и других национальностей. Их место проживания варьировало от стран Средней Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан), Россия до Иордании и Турции, в большей степени в городе (70%) и только 30% в селах. По данным Интернет опроса выявлено, что 91% респондентов жили в городах, а 9% из них в селах Кыргызстана, что играет важную роль при распространении паразитозов.

На первый вопрос анкеты: моете ли Вы руки перед едой, 56% анкетированных студентов ответили утвердительно, 24% — нет, 20% — иногда. На этот вопрос большинство респондентов из Интернета (90%) сообщили, что моют руки перед едой, 8% — иногда и 2% — нет (Рисунок 1).

Второй вопрос касался любимых гаджетов, после разговора, по которым, мыли руки только 38% опрошенных студентов, 32% — нет, остальные — иногда. Анкетированные пользователи из Интернета ответили следующим образом: 54% не моют руки после разговора по мобильному телефону, 25% — да и 21% — иногда (Рисунок 2).

Рисунок 1. Сравнительная оценка ответов респондентов по 1 вопросу.

Рисунок 2. Сравнительная оценка ответов респондентов по 2 вопросу.

По третьему вопросу проявилась грамотность: фрукты и овощи перед употреблением в пищу мыло абсолютное большинство анкетированных студентов (76%) и 81% респондентов из Интернета. Все эти вопросы отражали алиментарный способ заражения гельминтозами (Рисунок 3).

Рисунок 3. Сравнительная оценка ответов респондентов по 3 вопросу.

Результаты анкетирования продемонстрировали тот факт, что абсолютное большинство анкетированных студентов имели домашних животных, что составило 70%. Причем в первую очередь лидировала любовь к собакам — 55%, по сравнению с кошками 45%. Примерно 30% респондентов имеют несколько собак или кошек. У большей части опрошенных из Интернет сообщества (79%) домашних животных нет, у 14% есть собаки и у 7% кошки. 80% из них не имеют контакта с домашними животными, 10% контактируют с кошкой и собакой.

На вопрос любите ли Вы продукты животного происхождения (мясо, молоко) 70% опрошенных Интернет пользователей ответили утвердительно, остальные нет. По поводу растительных продуктов: 78% респондентов любят продукты растительного происхождения, а 22% — нет. В результате анкетирования студентов установлено, что 79% респондентов

любят продукты животного происхождения, остальные —нет. 58% студентов любят продукты растительного происхождения, а 42% – нет (Рисунок 4).

Оценка водного пути заражения паразитарными заболеваниями показала, что из открытого водоема пили когда-то воду 79% анкетированных студентов и 83% респондента из Интернета (Рисунок 5).

Рисунок 4. Сравнительная оценка ответов респондентов по вопросу.

Рисунок 5. Сравнительная оценка ответов респондентов по вопросу.

На очень важный вопрос по эпидемиологическому анамнезу о профилактике эхинококкоза, а именно: кормите ли вы внутренностями домашних животных собак 22% анкетированных студентов ответили положительно, 78% — нет. Большинство респондентов из Интернет сообщества (96%) не кормят собаку внутренностями домашних животных, а 4% кормят. При этом надо учитывать, что большинство опрошенных лиц живут в городе, а не в сельской местности.

О том, что студенты когда-то болели паразитарными инвазиями, сообщили 39% анкетированных лиц, в течение последних 12 месяцев только 5%. Наиболее распространенными диагнозами среди респондентов были лямблиоз, токсокароз, аскаридоз и эхинококкоз, подтвержденные ИФА, ультразвуковым и рентгенологическим исследованиями.

По результатам анкетирования, большинство Интернет пользователей (94%) не страдали паразитарными заболеваниями. Почти у всех опрошенных лиц (99%) не регистрировались симптомы гельминтозов в течение последних 12 месяцев. В связи с этим 81% респондентов не проходили клиническое обследование. 11% из них были на УЗИ и 8%

на рентгене. Исходя из ответов, мы видим, что 79% опрошенных не сдавали анализы, только 14% сдавали кал на яйца глистов и 7% проходили ИФА.

Установлено, что львиная доля (89%) студентов знали о путях попадания паразитов в организм человека, а 11% об этом не знали до изучения курса медицинской паразитологии. При изучении ответов Интернет пользователей, было выяснено, что о путях попадания паразитов в организм человека имеют представление 57%, а остальные 43% и вовсе не знают пути заражения.

На вопрос анкеты: знаете ли вы страну, в которой насчитывается самое большое число видов паразитов, 12% респондентов из Интернета ответили утвердительно и отрицательно — 88%. Среди анкетированных студентов 15% ответили утвердительно, а 85% — отрицательно.

При оценке социально-гигиенических аспектов установлено, что 89% анкетированных студентов знают профилактические меры против паразитов, а 11% — не знают. При анкетировании 60% респондентов из Интернета ответили, что не знают профилактические меры против паразитов и только 40% знают их (Рисунок 6).

Рисунок 6. Сравнительная оценка ответов респондентов по вопросу.

Анкетирование — метод в целом субъективный, содержит лично интерпретированную информацию, в чем и состоит его недостаток. К его недостаткам можно также отнести возможную неискренность и небрежность респондентов; недостаточную мотивацию «соучастия» в анкетировании с их стороны, трудоемкость раздачи и сбора, а также невозврат части анкет, нарушающих репрезентативность выборки при персональном распространении. При заполнении анкет в Google forms таких проблем не возникает. Преимущества и достоинства метода анкетирования заключаются в большом содержательном спектре и объеме информации, возможности сравнительного анализа и перепроверки данных. Недостатки метода анкетирования могут быть решены только при анализе достаточно значимой репрезентативной выборки. Преимущества также состоят в многолетнем массиве данных и сравнительной оценке частоты встречаемости паразитарных заболеваний и факторов риска их возникновения.

Достоинство разработанной анкеты:

1. имеет формат одной страницы;
2. для заполнения необходимо не более 10 мин, что считается идеальным по времени;
3. интегрирована в Google forms.

В перспективе процесс анкетирования мы сделаем более коротким и удобным для смартфонов и интегрируем анкету с социальными сетями, например, с Инстаграм.

Таким образом, анкетирование студентов первого курса медицинского факультета КРСУ и респондентов интернет-сообщества отразила пробелы в знаниях относительно

паразитарных заболеваний, передававшихся в первую очередь водным, алиментарным и контактно-бытовым путем. Для профилактики паразитарных заболеваний разработана программа самопомощи, адресованная студентам. Во время карантина распространили информационные листовки в Интернет сообществе и сняли видео. Пример такой листовки – на Рисунке 7.

Эхинококкоз – паразитарная инвазия личиночной стадии ленточного гельминта эхинококка (*Echinococcus granulosus*), протекающая с поражением внутренних органов и образованием в них эхинококковых кист. В мире эхинококкозом поражено более 1 млн. человек.

Эхинококки – мелкие ленточные черви 3–5 мм длиной, состоящие из 3–4 члеников и обитающие в кишечнике собак (основные хозяева). Зрелый членик содержит мешковидную матку с яйцами (от 400 до 800 шт.). Яйца содержат онкосферы, высоко устойчивые к действию внешней среды: выдерживают экстремальные температуры от -30°C до +35–40°C, в поверхностном слое почвы сохраняются до нескольких месяцев при температуре от 12°C до 25°C, но солнечный свет губит онкосферы в течение нескольких дней.

Пути заражения – через загрязненную воду; при сборе ягод и трав, употреблении в пищу овощей и фруктов, загрязненных фекалиями окончательного хозяина, при контакте с зараженными животными, особенно с собаками. Основной механизм заражения человека – алиментарный, контактно-бытовой. **Высокий риск заражения** имеют лица профессий, связанных с животноводством (работники скотобоев, чабаны, кожевники, охотники) и члены их семей, особенно дети.

Лабораторная диагностика

Иммунологические тесты – РНГА (непрямои геммаглотинации), ИФА для определения антигенов эхинококка и антител к нему. УЗИ для выявления эхинококкоза печени и почек. Компьютерная томография. МРТ. Рентгенография.

Жизненный цикл

Человек и 70 видов травоядных и всеядных животных – промежуточные хозяева эхинококка. В Кыргызстане триада: собака–овца–человек. Попадая в желудочно-кишечный тракт человека, яйца трансформируются в личинки. Они с током крови разносятся по всему организму, где образуются кисты, растущие медленно (0,5–1 мм за месяц), вырастая до 10 см и более. Когда киста достигает определенных размеров, начинается сдавливание нервных окончаний и кровеносных сосудов. Чаще поражаются печень (70%), легкие, на другие органы приходится 7 случаев из 100.

Патогенное действие

При заражении паразит подавляет иммунитет человека, поэтому проявляются «дремлющие» инфекции, например, туберкулез. Могут развиваться аллергия, крапивница, зуд, отеки. Появляются слабость, недомогание, головные боли. Симптомы эхинококкоза печени: снижение аппетита, веса; тошнота; боли и тяжесть в правом подреберье; желтуха. Если поражены легкие, клинические признаки включают хронический кашель, боли в груди и одышку.

Профилактика

- ✓ **Индивидуальная профилактика:** ограничение контакта с собаками (кошками); соблюдение правил личной гигиены – мытье рук после контакта с животными и гаджетами, перед едой, после работы на огороде, игр во дворе, в саду, сбора ягод, трав, грибов; тщательная обработка овощей, фруктов, ягод; питье качественной воды (не из открытых водоемов).
 - ✓ Специальные ветеринарные мероприятия с целью предотвращения инвазии животных (дегельминтизация собак, соблюдение санитарных правил на скотобойнях, вакцинация овец).
 - ✓ Ограничить убой овец и других сельскохозяйственных животных в домашних условиях.
 - ✓ Не допускать скармливание органов больных животных собакам.
 - ✓ Регулярно проходить профилактический осмотр у специалиста (УЗИ органов брюшной полости) для диагностики заболевания на ранней стадии и предотвращения возможных осложнений.
- Авторы:** студенты ЛД-10 медфака КРСУ: Музарапова К., Кадырова Г., Мурзаева Ш., Соодалиева М.
Руководители: д.б.н., профессор Кобзарь, старший преподаватель Калимова Н.М.

Рисунок 7. Образец листовки по профилактике заболевания.

Список литературы:

1. Исаков Т. Б. Заболеваемость паразитарными болезнями в Киргизской Республике // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2019. №4. С. 36-38. <https://doi.org/10.33092/0025-8326mp2019.4.36-38>
2. Байкеева К. Т., Садыкова А. М., Умешова Л. А., Сарсембиева А. А., Исмаилова Б. С. Болатхан А. Н., Калданов Ш. Т. Анализ информированности студентов по профилактике наиболее распространенных гельминтозов в Республике Казахстан // Вестник КазНМУ. 2017. №1. С. 111-113.
3. Хусаинова Р. М., Габидуллина С. Н. Анализ заболеваемости паразитами в республике Татарстан и информированность населения о мерах их профилактики // Молодежь - практическому здравоохранению: материалы XII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых-медиков. 2018. С. 1024-1027.
4. Малышева Н. С., Самофалова Н. А., Вагин Н. А., Елизаров А. С., Дмитриева Е. Л., Борзосекоев А. Н., Чувакова Н. В. Результаты социологического исследования по изучению уровня просвещенности населения о паразитарных болезнях и мерах их профилактики // Психология. 2015. С. 232-234.

5. Грекова А. И., Смолянкин Н. Н., Яснецова А. Ф., Шевченко С. С., Соколовская В. В., Жилина Е. А. Глистные и паразитарные заболевания у детей Смоленской области: эпидемиологические особенности и санитарно-гигиенические аспекты // Смоленский медицинский альманах. 2017.

6. Nisha M., Nadiah N., Isa K. N. M., Davamani F. Knowledge, awareness, and practice (KAP) towards intestinal parasitic (IP) infection among university student in Selangor // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020. V. 11. №1. P. 215-220. <https://doi.org/10.26452/ijrps.v11i1.1809>

References:

1. Isakov, T. B. (2019). Zaboлеваemost' parazitarnymi boleznyami v Kyrgyzskoi Respublike. *Meditinskaya parazitologiya i parazitarnye bolezni*, (4), 36-38. <https://doi.org/10.33092/0025-8326mp2019.4.36-38>

2. Baiekeeva, K. T., Sadykova, A. M., Umeshova, L. A., Sarsembieva, A. A., Ismailova, B. S. Bolatkhon, A. N., & Kaldanov, Sh. T. (2017). Analiz informirovannosti studentov po profilaktike naibolee rasprostranennykh gel'mintozov v Respublike Kazakhstan. *Vestnik KazNMU*, (1), 111-113.

3. Khusainova, R. M., & Gabidullina, S. N. (2018). Analiz zaboлеваemosti parazitozami v respublike Tatarstan i informirovannost' naseleniya o merakh ikh profilaktiki. In *Molodezh' - prakticheskomu zdavookhraneniyu: materialy XII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov i molodykh uchenykh-medikov*, 1024-1027.

4. Malysheva, N. S., Samofalova, N. A., Vagin, N. A., Elizarov, A. S., Dmitrieva, E. L., Borzosekov, A. N., & Chuvakova, N. V. (2015). Rezul'taty sotsiologicheskogo issledovaniya po izucheniyu urovnya prosveshchennosti naseleniya o parazitarnykh boleznyakh i merakh ikh profilaktiki. *Psikhologiya*, 232-234.

5. Grekova, A. I., Smolyankin, N. N., Yasnetsova, A. F., Shevchenko, S. S., Sokolovskaya, V. V., & Zhilina, E. A. (2017). Glistnye i parazitarnye zabolevaniya u detei Smolenskoii oblasti: epidemiologicheskie osobennosti i sanitarno-gigienicheskie aspekty. In *Smolenskii meditsinskii al'manakh*.

6. Nisha, M., Nadiah, N., Isa, K. N. M., & Davamani, F. (2020). Knowledge, awareness, and practice (KAP) towards intestinal parasitic (IP) infection among university student in Selangor. *International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences*, 11(1), 215-220. <https://doi.org/10.26452/ijrps.v11i1.1809>

Работа поступила
в редакцию 17.06.2020 г.

Принята к публикации
21.06.2020 г.

Ссылка для цитирования:

Гасанов Р. Ф., Кобзарь В. Н., Журавлева А. Д. Уровень информированности студентов и интернет-пользователей о паразитарных заболеваниях // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 218-225. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/22>

Cite as (APA):

Gasnov, R., Kobzar, V., & Zhuravleva, A. (2020). Student Information Level and Users Internet About Parasitic Diseases. *Bulletin of Science and Practice*, 6(7), 218-225. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/22>

